

PEJABAT DAN SUMPAH JABATANNYA MENURUT PERJANJIAN BARU

Ezra Tari¹

Abstrak

Di Indonesia diterapkan dalam berbagai bidang yang menjabat mengangkat sumpah jabatan. Sumpah jabatan menjadi penting sebagai komitmen pejabat yang menduduki jabatan maupun pegawai negeri sipil. Dalam pandangan Perjanjian Baru sumpah tidak boleh diucapkan sembarangan bahkan Yesus sendiri melarang orang bersumpah. Beberapa orang berpegang pada pendapat bahwa sumpah menjadi sangat penting sebagai jalan untuk mengkritik pejabat. Dalam komunitas sosial sumpah memiliki peran dalam menjalankan norma bagi setiap pejabat atau pegawai negeri sipil.

Kata Kunci: Sumpah jabatan, Pejabat, pegawai negeri sipil.

Pendahuluan

Etika pelayanan mencakup kehidupan pribadi, keputusan keuangan, komitmen keluarga, tanggung jawab pastoral dan pelayanan masyarakat.² Dalam perkembangan kerja, pendeta dianggap sebagai sebuah profesi sama seperti dokter, penagih pajak, guru dan pegawai pemerintahan. Pelayanan Yesus adalah turun ke lapangan melihat keadaan hidup umat manusia. Sebuah profesi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kasus impeachment yang menimpa Bupati Garut, Aceng Fikri harus dijadikan pelajaran berharga dan peringatan keras bagi segenap aparatur negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar, menegaskan kepala daerah harus bisa menjadi teladan bagi PNS. Terkait Aceng, Azwar sependapat dengan sanksi pemakzulan karena melakukan pelanggaran etika. Hal itu sama dengan pelanggaran sumpah jabatan. Apalagi, DPRD Garut yang merupakan representasi rakyat Garut secara bulat sepakat untuk menyampaikan mosi tidak percaya.

¹ Dosen Perjanjian Baru, Jurusan Pendidikan Agama Kristen STAKN Kupang

² Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayanan Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 10

Azwar menjelaskan meskipun bupati/wali kota, gubernur itu dipilih langsung rakyat, bukan berarti ia tidak bisa diberhentikan. “Presiden dapat mengambil kembali wewenang yang didelegasikan itu, kalau pejabat itu melakukan pelanggaran,” ujarnya dalam rilis yang diterima ROL, Rabu (13/2). Aceng, kata Azwar, telah melakukan pelanggaran etika, pelanggaran terhadap kepatutan sebagai seorang bupati yang merupakan pejabat publik. Jangankan pejabat publik, PNS pun banyak yang diberhentikan lantaran melakukan perselingkuhan. “Sekitar 300 PNS yang diberhentikan, dan 25 persen gara-gara selingkuh,” ujarnya. Semua pihak terutama aparaturnegara serta jajaran birokrasi bisa menjadikan kasus Aceng sebagai pelajaran berharga. Dengan begitu, ke depan tidak terjadi kasus pelanggaran sumpah jabatan. “Jangan sampai sumpah jabatan hanya dipandang sebagai bagian dari rutinitas dalam ritual pengambilan sumpah saat pelantikan pejabat,” kata politikus PAN itu mengakhiri.³

Defenisi Sumpah Jabatan

Defenisi Sumpah

Sumpah Suatu persetujuan yang dipakai oleh orang-orang yang berkuasa, baik di bidang agama, maupun di bidang sekular untuk menjamin bahwa orang, terutama saksi di pengadilan, mengatakan kebenaran. Sumpah itu adalah bagian dari kebudayaan Israel: nama Allah dilibatkan dan hukuman ilahi dinantikan apabila kebenaran dikhianati itu adalah suatu perbuatan yang melanggar kesucian (Kel 20:7). Kebiasaan ini berlanjut ke dalam masa Perjanjian Baru (Mat 23:16-22), tetapi dalam Khotbah di Bukit Yesus menjelaskan bahwa dalam Kerajaan Allah, kebijakan seperti itu membatalkan hubungan antara kebenaran dan kasih (Mat 5:34). Surat Yakobus mendesak orang percaya untuk tidak bersumpah (Mat 5:12).⁴

Giorgio Agamben menyatakan bahwa fungsi utama sumpah dalam berbagai bentuknya adalah menjamin kebenaran dan *efficacy* dari apa yang kita ucapkan.⁵ Sedangkan Alan H. Sommerstein menandakan bahwa sumpah adalah

³ Pejabat Jangan Remehkan Sumpah Jabatan Republika, <http://www.kemendagri.go.id/news/2013/02/14/> download tanggal 18 November 2015

⁴ Kamus Browning, s.v. “Sumpah.”

⁵ Giorgio Agamben, *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath*. (Stanford, CA.: Stanford University Press, 2011) 4

pernyataan yang diberikan dengan mengundang kekuatan supranatural sebagai saksi atas ketaatannya, di mana apabila sumpah tersebut dilanggar maka dia bersedia dihukum dan disebut sebagai orang yang terkutuk.⁶ Semoga pendapat para ahli tersebut di atas memperkaya cakrawala kita dalam memahami sumpah jabatan, walau tentu saja pemahaman kita hendaknya selalu kontekstual sesuai kondisi aktual di negeri ini.

Ibrani *syevu'a* dan *'ala*; Yunani *horkos*. Dari kedua kata Ibrani ini *'ala* paling kuat. Artinya pengutukan atas seseorang yang mengingkari sumpah; *syevu'a* berasal dari kata untuk 'tujuh', bilangan keramat, terkait dengan upacara penyumpahan. Sumpah adalah kutukan atas orang yang melanggar kata-katanya sendiri (1Sam 19:6), atau apabila dia tidak mengatakan kebenaran (Mrk 14:71). Gagasan memohon kutukan atas diri sendiri, telah mendorong beberapa ahli mengemukakan, bahwa bila seorang Ibrani bersumpah atas nama Allah, maka ia telah memberikan kebebasan kepada Allah untuk bertindak, atau mempercayakan kepada Allah tugas bertindak terhadap seseorang yang melakukan sumpah palsu atau kesaksian.

Mengucapkan sumpah bermacam cara (Kej 24:2-3; Ul 32:40) dan rumusan (Kej 31:50; Bil 5:22; Hak 8:19; 2Raj 2:2; Yer 42:5; Mat 5:34-36; 23:16). Sering dampak-dampak yang mengerikan dari sumpah yang tidak dipenuhi tidak dikemukakan (2Sam 3:9; tapi Yer 29:22). Pentingnya sumpah ditekankan dalam hukum Musa (Kel 20:7; Im 19:12). Orang Israel dilarang mengucapkan sumpah demi dewa-dewa (Yer 12:16; Am 8:14). Yehezkiel bicara tentang orang yang melanggar sumpah dapat dihukum mati (Yer 17:16), tapi dalam hukum Taurat sumpah palsu oleh saksi, dan menyangkal dengan sumpah atas sesuatu yang diterima atau diperoleh (Im 5:1-4; 6:1-3) dapat ditebus dengan korban pengakuan dosa (Im 5:5; Im 6:4).

Kristus mengajarkan bahwa sumpah mengikat (Mat 5:33). Percakapan sehari-hari orang Kristen haruslah sama sucinya dengan sumpahnya. Dia tidak boleh mempunyai dua ukuran tentang kebenaran, seperti orang Yahudi tertentu yang memakai ukuran licik berkaitan dengan sumpah. Dalam Kerajaan Allah pada akhirnya sumpah tidak diperlukan (Mat 5:34-37). Kristus sendiri diperhadapkan

⁶ Alan H. Sommerstein & Andrew J. Bayliss, *Oath and State in Ancient Greece*. (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013), 3-4.

dengan sumpah (Mat 26:63), dan Paulus juga bersumpah (2Kor 1:23; Gal 1:20).⁷ Alkitab mencatat bahwa Allah mengikat diriNya dengan sumpah (Ibr 6:13-18). Tuhan berjanji akan melaksanakan janji janji-Nya kepada umat perjanjian-Nya, yaitu janji janji-Nya kepada Bapak-bapak leluhur (Kej 1:24), janji-janji-Nya kepada wangsa Daud (Mzm 89:18-36,48), janji-janji-Nya kepada Raja Imam Mesianis (Mzm 110:1-4). Jaminan atas semua janji itu ialah Yesus Kristus, pada siapa mereka mendapat jawaban ‘ya’ (‘amin’) (2Kor 1:19; bnd Yes 65:16). Dalam kedatangan-Nya, Yesus Kristus memenuhi janji janji Allah yang lama kepada Bapak-bapak leluhur (Luk 1:68-73; 2:6-14), kepada Daud (Kis 2:30), dan kepada Raja Imam PL (Ibr 7:20, 28).

Menurut KUHAP pasal 187 berbunyi surat sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara surat lainnya bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar atau yang dialami sendiri.⁸

Defenisi Pejabat dan Jabatan

Keluarga Kata : jabat, jabatan, menjabat, pejabat, penjabat, penjabatan, sejabat. Kata dalam Terjemahan Baru disebutkan 68x dalam 63 ayat (dalam PL: 64x dalam 59 ayat) (dalam PB: 4x dalam 4 ayat). Jabatan diartikan dalam kata benda, 1 kapasitas, pangkat, kedudukan, kursi, pos, posisi; 2 dinas, jawatan, kantor, bagian, cabang, biro, unit, instansi, lembaga; penjabat n pemegang, pemangku; berjabatan v berbimbingan, bergandengan, berjawat, berpegang (tangan), bertaut; sejabat n kolega, sejawat, sepekerjaan, seprofesi.

Praktek berprofesi berarti melaksanakan janji komitmen bagi kaum profesional, untuk berkarya sebaik-baiknya melalui hubungan antara dia dan masyarakat yang membutuhkan keahliannya dan mempercayainya. Interaksi dalam hubungan kerja ini merupakan hal yang terpenting dalam praktek berprofesi. Hubungan kerja ini terutama didasarkan oleh saling percaya. Aturan hubungan kerja professional harus diwujudkan dalam bentuk pegangan yang disatu pihak berbentuk landasan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa profesional itu, serta untuk menjamin nafkah

⁷ Sabda, s.v. “Sumpah” .

⁸ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2003), 252

bagi dan dapat dihasilkannya karya yang terbaik oleh profesional. Dilain pihak berbentuk kode etik dan kaidah tata laku profesi, untuk menjamin terhindarnya tindakan kesewenang-wenangan. Esensi dari peraturan/perundangan tentang profesi adalah mengatur seluk beluk interaksi dalam praktek berprofesi, untuk tujuan sebesar-besarnya memperoleh hasil karya yang terbaik dan jaminan perlindungan kepada masyarakat.⁹

Model kaum profesional sebagai dukungan dari praktek profesi sendiri. Kaum profesional tanggap terhadap klien tanpa batas. Mark May mengatakan pelayan rohani tidak pernah tahu kemana mendarat pekerjaan khusus membuat mereka terpanggil untuk melaksanakannya.¹⁰ Kasus yang paling baik dengan cakap belum memberi landasan profesional. Masalah yang paling banyak bersentuhan dengan profesi kedokteran, pakar hukum, seniman dan pelayan rohani. Namun seniman tidak memiliki klien seperti para profesional lain. Kaum profesional mendapat legitimasi dari profesi dan dapat dipercaya.

Pelayanan mendapatkan bayaran mengaburkan interaksi antara profesional dan klien yang tidak seimbang dalam kekuasaan. Bayaran atas pelayanan adalah tanda terima kasih yang diberikan klien. Pelaku kejahatan dihukum secara fisik dengan memberikan ganti rugi sebagai korbannya (Kel 22:1). Yesus bekerja untuk menyembuhkan orang demi kesejahteraan orang yang lemah (Yoh 5:17). Yesus dalam pekerjaan-Nya menyisihkan waktu untuk berhenti sejenak merenungkan tugas yang Allah berikan. Paulus bekerja untuk hidup (Kis 18:3) dan menasihati orang percaya tidak bermalas-malasan (1 Tes 4:11). Dalam Alkitab, bekerja itu digambarkan dengan kerja keras dan susah, dengan adanya pekerjaan budak (Kel 21:2-6). Perempuan dalam Perjanjian Baru diberi pekerjaan yang berat yakni mengangkut air (Kej 24:15, Yoh 4:7).¹¹ Kata Plato bahwa setiap orang diberikan kekuatan untuk memberi kuasa dan menetapkan kode untuk setiap pertimbangan. Setiap perilaku profesi dilakukan karena pertimbangan kebaikan orang namun pada kenyataannya tidak demikian.

⁹ Agung Dwiyanto's Blog, Etos Kerja , Etika Profesi Dan Profesionalisme, diakses tanggal 22 November 2012 tersedia di <http://agungdwi.blog.undip.ac.id/2010/03/11/61/>

¹⁰ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 44

¹¹ W.R.F. Browning, *Kamus Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 197

Dasar Teologis Sumpah

Mat 15:19 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi sumpah yang diucapkan timbul dari hati. Bahkan sederajat dengan kejahatan keji. Hanya kemurnian moral saja yang penting dan rancangan kejahatan dalam pikiran seseorang membuat seseorang tercemar secara moral.¹²

Mat 23:16 Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata: Bersumpah demi Bait Suci, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi emas Bait Suci, sumpah itu mengikat. Soalnya macam-macam nazar. Para rabi sudah menemukan berbagai dalih untuk membebaskan orang dari apa yang dinazarkan dengan kurang bijaksana.

Mat 23:18 Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Kecaman ini diajukan Yesus menunjuk kepada usaha orang Farisi menakut-nakuti orang yang mengucapkan sumpah atas barang-barang yang paling suci (mezbah, Bait Allah, dan Allah). Dan menggeser kepada kepada hal yang tidak penting (emas dari bait Allah, persembahan di mezbah dan langit).

Matius membawa pemikiran orang Kristen memang menduduki posisi kepemimpinan sebagian besar posisi kepemimpinan pengajaran. Penghargaan apa yang pantas diberikan kepada pemimpin yang menduduki jabatan, apakah mereka layak menerima penghormatan?¹³

Luk 1:73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita.

Bersumpah

Keluarga Kata :: bersumpah, bersumpah-sumpahan, mempersumpahkan, menyumpah, menyumpahi, penyumpah, penyumpahan, persumpahan, sumpah.

Kata dalam TB :: 153x dalam 140 ayat (dalam PL: 125x dalam 117 ayat) (dalam PB: 28x dalam 23 ayat).

¹² Deanne Bergant dan Robert J Karris, Matius, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 56

¹³ David L. Bartlett, *Pelayanan dalam Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 102

Kata dalam TL :: 118x dalam 106 ayat (dalam PL: 93x dalam 86 ayat) (dalam PB: 25x dalam 20 ayat). depose :: kkt. 1 memecat, memperhentikan. 2 menerangkan dibawah sumpah, memberikan kesaksian.

Dengan demikian kata sumpah dalam perjanjian baru merupakan kata yang penting dan mendapat perhatian. Bahwa sumpah tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Namun sumpah adalah sebuah ikhtiar yang nyata melalui tindakan.

Kis 2:30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Daud percaya kepada janji Allah yang diberikan dalam 2 Samuel 7:12-14 di mana Natan menubuatkan bahwa keturunan Daud akan berlangsung selamanya janji ini diulangi dalam Mazmur 132:11 dan 89:5 yang menjadi sumber bagi pengharapan mengenai Mesias.

Rm 3:14 Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah,

1Tim 1:10 bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat.

Dalam surat Paulus titik pusat perbincangannya tidak terletak pada jabatan, pengangkatan atau tanggung jawab. Paulus justru berbicara tentang karunia rohani yang berbeda dalam melayani.¹⁴

Ibr 6:16 Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan.

Ibr 6:17 Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya dengan sumpah.

Sebagai dasar bagi keteguhan dan kemajuan menunjuk kepada sumpah dan janji kepada Abraham. Janji yang dibuat dengan Abraham diterapkan kepada semua orang Kristen.

¹⁴ David L. Bartlett, *Pelayanan dalam Perjanjian Baru*, 62

Ibr 7:20 Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah -- memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah.

Ibr 7:21 tetapi Ia dengan sumpah, diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: "Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal: Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya".

Imamat yang baru lebih unggul dari yang lama karena ditetapkan dengan sumpah Allah. Kesaksian bahwa peraturan imamat yang baru adalah usaha ilahi yang dikuatkan dengan Firman Allah dan sumpah-Nya.

Ibr 7:28 Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi Imam Besar, tetapi sumpah, yang diucapkan kemudian dari pada hukum Taurat, menetapkan Anak, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.

Dengan demikian Tuhan telah bersumpah, artinya segala sesuatu menjadi pasti di dalam penunjukan imam besar yakni Yesus Kristus.

Penilaian kerja dalam dunia Paulus pertama ditentukan oleh status sosial masing-masing orang. Paulus menilai kerja adalah hal yang positif. Kerja adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tugas yang diberikan oleh Allah sebelum manusia jatuh kedalam dosa.¹⁵ Berdedikasi adalah kepunyaan Allah, kedagingan dan keduniawan telah disalibkan dan pelayanan bagaikan derasny arus sungai kehidupan.¹⁶

Zaman sekarang dipenuhi dengan rekayasa politik, perdagangan orang, skandal perusahaan dan manipulasi media merupakan makanan informasi orang percaya masa kini. Pelayanan mencakup kehidupan pribadi, keputusan keuangan, komitmen keluarga, tanggung jawab pastoral dan pelayanan masyarakat.¹⁷ Dalam perkembangan kerja, pendeta dianggap sebagai sebuah profesi sama seperti dokter, penagih pajak, guru dan pegawai pemerintahan. Pelayanan Yesus adalah turun ke lapangan melihat keadaan hidup umat manusia. Sebuah profesi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

¹⁵ Henk Ten Napel, *Etika Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 143

¹⁶ *Ibid*, 144

¹⁷ Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayanan Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 10

Makna Sumpah Jabatan

Pengangkatan seorang pegawai negeri (sipil maupun militer) untuk memangku jabatan, terutama jabatan penting dengan ruang lingkup luas menyangkut kepentingan orang banyak adalah merupakan sebuah kepercayaan besar yang diberikan oleh negara. Karena itu penunjukan atas jabatan tersebut harus dilakukan dengan cara tepat dan seksama. Tentunya pemilihan terhadap seseorang untuk menduduki suatu jabatan didasarkan atas pertimbangan kompetensi dan kelayakannya. Dan yang lebih penting lagi adalah jabatan itu mampu dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ini juga bermakna bahwa jabatan adalah bentuk pengabdian kepada negara yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Sebab cukup banyak orang yang cakap, layak, dan mampu menempati suatu jabatan penting, tetapi tidak banyak orang yang mampu menjalankannya dengan amanah, jujur, dan ikhlas. Pertama, kepercayaan). Yaitu sumpah setia atas nama Tuhan akan selalu berbuat jujur, dapat dipercaya dalam menjalankan kepemimpinan yang merupakan nilai sangat mendasar dalam jiwa seseorang. Ia tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin saja, namun berlaku untuk semua orang yang percaya akan hari pembalasan.

Namun demikian, standar amanah dalam kepemimpinan tidak hanya berhenti pada aspek moral saja. Lebih dari itu, amanah moral harus pula dikawal dengan amanah profesional yang tidak kalah pentingnya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau organisasi. Amanah profesional adalah mampu memenej secara baik roda kepemimpinan berdasarkan standar kepemimpinan profesional. Tidak adanya, atau kurangnya amanah profesional seorang pemimpin akan mengalami kepincangan antara keberhasilan moral dengan keberhasilan fisik dalam kepemimpinan.¹⁸

Sumpah/Janji Jabatan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1975 Tentang Sumpah/janji pegawai negeri sipil. Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam

¹⁸Agus Saputera, Subbag Hukmas dan KUB, Kanwil Depag Provinsi Riau
<http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=307>, download tanggal 19 November 2015

melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu pada saat pengangkatannya wajib mengangkat Sumpah Jabatan Negeri dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah Jabatan Negeri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang adalah sebagai berikut.

"Demi Allah ! Saya ber sumpah,

Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi 4 sesuatu kepada siapapunjuga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai

Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara".

Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

1. diawali dengan ucapan "*Demi Allah*" untuk penganut agama Islam;
2. diakhiri dengan ucapan "*Semoga Tuhan menolong saya*", untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

3. diawali dengan ucapan "*Om Atah Parama Wisesa*", untuk penganut agama Hindu;

4. diawali dengan ucapan "*Demi Sang Hyang Adi Budha*", untuk penganut agama Budha.

Melaksanakan Sumpah Jabatan

Pythagoras orang yang pertama kali menggagas dan mempraktikkan sumpah jabatan ini. Pada waktu itu dia meminta kepada seluruh calon politikus dan ilmuwan bersedia diambil sumpahnya supaya menjalankan jabatan yang disandangnya secara benar. Semangat yang dibangun di dalamnya adalah menjaga moralitas jabatan, yaitu pengabdian dan pelayanan. Sumpah jabatan ini kemudian dipraktikkan dari zaman ke zaman sampai sekarang dengan semangat yang kurang lebih sama, yaitu menyatakan kesanggupan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengabdikan kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Di Indonesia, sumpah jabatan sudah menjadi bagian acara wajib dalam sebuah seremoni pelantikan jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religiusitas. Hal ini dapat dilihat dari teks yang harus dilafalkan, yaitu diawali dengan berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya,? Di sinilah sumpah menjadi *raison d`etre* 'pewahyuan' jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, penting--sebelum pelantikan dilaksanakan--terlebih dahulu dihadirkan para rohaniwan masing-masing agama guna menjelaskan arti, makna, dan konsekuensi sumpah jabatan itu sendiri.

Ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan sumpah jabatan tidak memberikan dampak signifikan. Pertama, adalah karena pribadi yang bermasalah. Yaitu kepribadian yang rakus, serakah, tidak taat pada asas, dan sifat-sifat ataupun perilaku negatif lainnya. Yang demikian ini adalah cermin buruk serta rendahnya kadar moralitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa moralitas rendah tidak dapat mengantarkan pada pencapaian cita-cita ataupun tujuan, baik tujuan negara, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya.

Problemnya adalah ada gejala yang mengisyaratkan bahwa moralitas rendah itu kurang bahkan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Barangkali, inilah zaman yang oleh Ronggo Warsito disebut zaman edan. Yaitu,

sebuah zaman di mana orang-orangnya tidak lagi mengagungkan nilai-nilai luhur demi sebuah pencapaian tujuan. Kedua, sistem tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendukung. Karena itu, dibutuhkan penyehatan secara komprehensif di berbagai dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun sektor-sektor yang lain). Khusus untuk pegawai negeri sipil, ketentuan konduite perlu diterapkan secara jujur dan tepat sebagai dasar pembinaan karier berlandaskan sistem merit.

Penetapan kinerja kunci komitmen pada sumpah jabatan adalah disiplin. Masalahnya, disiplin bukan merupakan produk instan, tetapi hasil dari sebuah upaya yang panjang. Oleh sebab itu, perlu dilahirkan kerja-kerja yang mendukungnya. Salah satunya adalah dengan penetapan kinerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan upaya di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 31 M /PAN/12/2004--sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala LPND, sekjen lembaga tinggi negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Surat edaran ini meminta agar setiap instansi segera menyusun dan menetapkan rencana kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2005, mulai eselon II ke atas secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kebutuhan instansi serta unit organisasi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan program-program kegiatan menjadi rasional, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya mau tidak mau seorang pejabat harus amanah terhadap jabatan dan komitmen terhadap sumpah yang diucapkan. Tentu saja Surat Edaran ini akan banyak menemui kendala dan hambatan. Karena itu, kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan yang diinginkan (Taufiq Effendi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara).¹⁹

¹⁹ Agus Saputera. ICW, Makna Sumpah Jabatan <http://www.antikorupsi.org/id/content/melaksanakan-sumpah-jabatan> Tulisan ini diambil dari Media Indonesia, 12 April 2005

Sumpah itu merupakan sesuatu yang mengakhiri yang kekal yang tidak dapat berubah. Karena itu sumpah menjadi jaminan yang lebih kuat terhadap apa yang telah dikaruniakan kepadanya.²⁰

Refleksi Teologis

Undang-undang lama berkata: janganlah bersumpah palsu, Yesus berkata: jangan sekali-kali bersumpah. Bagaimana dengan sumpah jabatan? Apakah tidak boleh bersumpah atas nama Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan? Inilah cita-cita moral bagi orang kerajaan, tuntutan ini menakutkan karena Yesus memberi makna pada perintah bersumpah palsu kepada jangan bersumpah. Kalau keselamatan kita bergantung pada penghayatan hidup maka dapat berkata seperti Petrus: jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Perintah yang Yesus berikan bukan undang-undang tetapi makna yang mendalam bagi murid-Nya bahwa Ia menginginkan ketaatan murid-Nya melebihi ketaatan secara literal terhadap hukum.²¹

Tujuan komitmen sangat diharapkan dalam pelayanan etis dalam berbagai ajang kehidupan pelayanan tanpa bersifat legalis. Suatu profesi disatukan dalam satu kelompok dengan cita-cita dan nilai bersama.²² Pendekatan *the Golden Rule*, Lakukan kepada orang-orang lain seperti apa yang kamu inginkan mereka melakukannya kepadamu. Pendekatan *Immanuel Kant's Categorical Imperative*, jika suatu tindakan tidak benar untuk dilakukan oleh setiap orang, maka itu tidak benar untuk setiap orang. Pendekatan *Utilitarian Principle*, ambillah tindakan yang akan memberikan nilai lebih tinggi atau yang lebih besar. Prinsip-prinsip etika profesi yakni tanggung jawab, pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Dampak dari profesi itu untuk kehidupan oranglain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapasaja apa yang menjadi haknya. Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memilikidan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dalam hidupnya di masyarakat.

²⁰ Tafsiran Alkitab Masa Kini, *Ibrani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2013), 749

²¹ A.M Hunter, *Memperkenalkan Teologi Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 30

²² K Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 278

Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangannya. Demikian halnya dengan tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa janji profesional sepihak, tak bersyarat, dan untuk tujuan khusus. Kekuasaan kaum profesi mengesahkan kekuasaan mereka dengan legitimasi terhadap hak untuk memuaskan klien.

Bagi Einar Sitompul perubahan dari masyarakat tradisional ke era teknologi sangat cepat sehingga setiap orang mengalami goncangan budaya dan psikis.²³ Kecenderungan orang pada saat ini mengikuti kemajuan yang berbenturan dengan nilai kerohanian, efisiensi, dan mencari jalan yang mudah mencapai sesuatu. Menurut Darrel Reek, profesi zaman sekarang tidak terlepas dari sejarah yang berkembang dari masa ke masa. Kaum profesi itu yakni para imam, kepala suku, dan dukun. Pada zaman Yesus kaum profesional meliputi imam, pengajar, dan ahli hukum. Pada abad Pertengahan di dominasi oleh rohaniawan. Sejarah profesi berkaitan dengan orang yang mengikrarkan sumpah jabatan di lembaga gerejawi.²⁴ Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya. Penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya. Dengan adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi.

Demikianlah suatu jabatan yang secara potensial tidak menyenangkan telah dibuat bermanfaat, jabatan itu sendiri sekarang mengganggu dan membuahkan kebajikan yang diharapkan.²⁵ Jika dikaitkan dengan Timotius tiga ciri yang menandai kewibawaan pelayanannya adalah pertama, ada karunia yang

²³ Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 78

²⁴ Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayanan Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 22-23, 26.

²⁵ David L. Bartlett, *Pelayanan dalam Perjanjian Baru*, 224

ia terima. Kedua, pernyataan karunia kepadanya melalui nubuat. Ketiga, penumpangan tangan oleh penatua.²⁶

Panggilan Pelayanan

Panggilan Pelayanan bersifat profesional dan berlaku bijak bagi setiap pendeta. Menurut Jhon Piper, tujuan pelayanan bersifat kekal dan spiritual yang berkaitan dengan profesi. Jika tidak memahami hal itu akan menjadikan tidak baik.²⁷ Pendeta yang berdedikasi adalah kepunyaan Allah, kedagingan dan keduniawan telah disalibkan dan pelayanan bagaikan derasny arus sungai kehidupan.²⁸ Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya, yang berfungsi mengatur tingkah laku para anggotanya. Sedangkan menurut Agus, profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat memiliki kode etik, dengan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.²⁹

Kesimpulan

Kedudukan sumpah jabatan sebagai salah satu prosedur formil (syarat sah) sebelum pejabat memangku jabatan, hal ini didasarkan oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Setiap penyelenggara negara (pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan peundangundangan yang berlaku) berkewajiban untuk mengucapkan sumpah/janji jabatan sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. Selain itu, sumpah jabatan juga merupakan governmental kontrak (kontrak pemerintah (pejabat negara) terhadap rakyat dan Tuhan), hal ini didasarkan pada muatan sumpah yang sakral (pengucap sumpah bersumpah kepada Tuhan dan Rakyat untuk mengemban amanah jabatan) serta proses pelaksanaan sumpah yang dilakukan dalam upacara pelantikan yang ditutup dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.

²⁶ David L. Bartlett, *Pelayanan dalam Perjanjian Baru*, 228

²⁷ John Piper, *Brothers We are Not Professionals*, (Bandung: Pionir Jaya, 2011), 16

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Etika Kerja dalam Dunia Kerja. Arleen@stietrisakti.ac.id, www.tenaga-kesehatan.org.id/publikasi.php?, diakses tanggal 15 November 2012, tersedia di <http://www/etika-profesi-dalam-dunia-kerja.html>

Kesakralan sumpah jabatanpun menjadi komitmen moral yang melekat dan mengikat setiap pejabat negara. Sehingga, sumpah jabatan menjadi bentuk pengawasan. Pengawasan yang bersifat *regulation and self built control*; pembimbing dan penuntun dalam menjalankan amanah jabatan sehingga mampu mencegah diri agar tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang- undangan, konsekuensi pelanggaran terhadap sumpah jabatan oleh pejabat negara adalah pemberhentian dari jabatan,yakni:

1. Kepala Daerah; Pasal 29 ayat 2 huruf d Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kepala daerah diberhentikan karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah.
2. Anggota DPR RI; Pasal 213 ayat 2 huruf b Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, bahwa anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik.
3. Hakim; Pasal 20 ayat 1 huruf d Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum (ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN, Pasal 19 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan.

Diwajibkannya pengucapan sumpah jabatan bagi pejabat negara sebelum menjabat, dengan alasan untuk menjaga moralitas jabatan, yaitu pengabdian dan pelayanan; harusnya disertai dengan pemahaman makna sumpah jabatan itu sendiri. Olehnya itu, sebelum pengucapan sumpah dilaksanakan baiknya diawali dengan penjelasan yang menegaskan tentang apa saja makna sumpah jabatan. Bukan sekedar diucapkan, namun hak, kewajiban dan hukuman terhadap pelanggar sumpah serta kualitas moral yang memberi pesan etik untuk terjadinya pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio. *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath*. Stanford, CA.: Stanford University Press, 2011
- Asmarawati, Tina. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Deepublish, 2003
- Bartlett, David L. *Pelayanan dalam Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003
- Bergant, Deanne dan Robert J Karris. *Matius*. Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Hunter, A.M. *Memperkenalkan Teologi Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Koehn, Daryl. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Napel, Henk Ten. *Etika Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Piper, John. *Brothers We are Not Professionals*. Bandung: Pionir Jaya, 2011
- Sitompul, Einar M. *Gereja Menyikapi Perubahan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Sommerstein, Alan H. & Andrew J. Bayliss. *Oath and State in Ancient Greece*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013
- Trull, Joe E. dan James E. Carter. *Etika Pelayanan Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Tafsiran Alkitab Masa Kini, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2013
- W.R.F. Browning, *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010

Artikel Internet

- Agung Dwiyanto's Blog, Etos Kerja , Etika Profesi Dan Profesionalisme, diakses tanggal 22 November 2012 tersedia di <http://agungdwi.blogspot.com/2010/03/11/61/>
- Etika Kerja dalam Dunia Kerja. Arleen@stietrisakti.ac.id, www.tenaga-kesehatan.org.id/publikasi.php?, diakses tanggal 15 November 2012, tersedia di <http://www.etika-profesi-dalam-dunia-kerja.html>
- Agus Saputera, Subbag Hukmas dan KUB, Kanwil Depag Provinsi Riau <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=307>, download tanggal 19 November 2015